

ГЕМОКОЛИТ БИЛАН КЕЧГАН ЎТКИР ИНФЕКЦИОН ДИАРЕЯЛАРДА ЎТКИР БУЙРАК ЗАРАРЛАНИШИ ОМИЛЛАРИ

Илмира Абдуллаевна Имамова

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Ситора Голибжановна Саидова

66-ОП, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875739>

Калит сўзлар: ўткир ичак инфекциялари, гемоколит, ўткир буйрак этишмовчилиги.

Кириш. Дунё инфекционист ва педиатларининг асосий муаммоларидан бири бу болалар орасида ўткир ичак инфекциялари тарқалганлигидир ва унинг натижасида жохон буйлаб тахминан 20 миллиард диарея холатлари қайд этилишидир [1]. Хар йили 5 ёшгача бўлган болалар орасида тахминан 1,9 миллиондан паст бўлмаган ўлим кузатилади, айниқса ривожланаётган мамлакатларда. Хозирда соғлиқни сақлаш тизими ҳар йили турли ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекцияларининг оғир шакллари юқори даражаларини қайд этади [2,3,4]. Шунга қарамай, кўпчилик беморлар диарея синдромини (ДС) эрта тиббий ёрдам талаб қиладиган клиник белги деб ҳисобламайдилар [5]. Ўткир юқумли диареяда тананинг сувсизланиши кўпинча буйраklarнинг патологик жараёнга ва баъзи ҳолларда ўткир буйрак этишмовчилигининг ривожланишига сабаб бўлади [7]. Рус муаллифларининг фикрига кўра, ўткир ичак инфекциялари ва диарея билан ассоцияланган гемолитико-уремик синдром болаларда учрайдиган ўткир буйрак этишмовчилигининг 2/3 қисмининг асосий сабабидир [9,11]. 2012 йилда буйрак касалликларини даволаш бўйича глобал натижаларни такомиллаштириш халқаро ташкилоти томонидан белгиланган буйрак шикастланишининг мезонларига кўра, қуйида келтирилган критериялардан камида биттаси мавжуд бўлса, ўткир буйрак зарарланиши (ЎБЗ) ташхис қўйилган: 48 соат давомида қон зардобиди креатининнинг 26,5 мк.мол/л гача, ёки сўнгги 7 кун ичида маълум кўрсаткичларга нисбатан 1,5 ёки кўпроқ марта ошиши ёки 6 соат давомида сийдик чиқариш миқдори 0,5 мл/кг/соат камайиши [10].

Тадқиқотнинг мақсади гемоколит билан кечган ўткир инфекцион диареяда буйрак этишмовчилигини ривожланишига олиб келадиган омилларни ўрганиш эди.

Материаллар ва тадқиқот усуллари.

Биз соғлиқни сақлаш вазирлигининг Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институтида гемоколит билан кечган ўткир инфекцион диарея (ЎИД) билан касалланган 60 нафар бемор болаларни кузатдик. Касаллик бошлангандан бошлаб барча касал болалар клиник, лаборатория, бактериологик, серологик усуллар билан комплекс текширувлардан ўтказилди. Рақамли материалларга арифметик ўртача қийматни, стандарт оғиш ва ўртача хатони ҳисоблаш орқали статистик ишлов берилди.

Натижалар ва муҳокамалар. ЎИД билан касалланган болалардаги касалликнинг оғирлик даражаси интоксикация, диарея ва мавжуд бўлган асоратларни намоён бўлишининг оғирлиги ва давомийлигини ҳисобга олган ҳолда баҳоланди. Шундай қилиб, оғир бўлган гемоколит билан кечувси ўткир инфекцион диареяли (ГЎИД) барча 60 (100%) бемор болалар ўз навбатида икки гуруҳга бўлинди: ўткир буйрак

зарарланишли (ЎБЗ) ва буйрак зарарланиши бўлмаган. 19 (31,7%) касал болаларда ўткир буйрак зарарланиши аниқланди, улардан учта болага гемолитик уремик синдром, ЎБЗ олигоанурия даври ташхиси қўйилди ва гемодиализ сеанслари ўтказилди (улардан бири 9та, иккинчиси 7 ва учинчи 17 гемодиализ сеансларидан ўтди). Барча беморларда касалхонага ётишдан олдин гемоколит қайд этилган ва фақатгина 9 (22,5%) нафарда касалхонада ҳам кузатилган. ГЎИДнинг оғир шакли билан касалланган беморларнинг 3таси (5%) 1 ёшгача, 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган 41 (68,3%) бемор, 3 ёшдан 6 ёшгача 11та (18,3%), 4та (6,7%) 6 ёшдан 10 ёшгача бўлган беморлар ва 12 ёшли 1та (1,7%). 89,5% ҳолатларда ўткир буйрак шикастланишининг ривожланиши асосан 3 ёшгача бўлган болаларда кузатилганлиги аниқланди. Умумий гуруҳдаги болаларда анамнездан аниқландики: табиий озиқлантиришда 21 (35,0%), сунъий озиқлантиришда 14 (23,3%) ва аралаш овқатлантиришда 25 (41,7%) бола бўлган. Аниқланишича, ташхис қўйилган буйрак зарарланиши анамнезида сунъий (52,6%) ва аралаш озиқлантирилган болаларда (36,8%) кўп учради. Биз текширган 60 та боланинг 27 таси (45,0%) илгари касалхонага ётишдан ОРВИ билан, 13та (21,7%) болалар 6 ой олдин ўткир диарея билан касалланган, 7 (11,7%) болаларда ларингит бўлган. ГЎИДнинг оғир шакли бўлган умумий гуруҳдаги болаларда учрайдиган касалликлардан: бронхопневмония ташхиси қўйилган 12 (20%) беморда, 9 (15,0%) беморда - тўйиб овқатланмаслик, оқсил-энергия этишмовчилиги, 85,0% болаларда турли даражадаги анемия. ЎБЗ ривожланиши билан касалланган барча 19 (100%) болаларда оғир анемия, 6 (31,6%) бронхопневмония ва 16та (84,2%) - ҳомиладорлик патологияси, шунингдек 14та (73,3%) болаларда ҳомиладорлик пайтидаги оналик касалликлари кузатилган, туғруқ патологияси қайд этилган (киндик ўралиб қолиш ва бошқалар). Тадқиқотда аниқландики, 65% касал болалар юқумли касалликлар мутахассиси бўлмаган таниш шифокорлар томонидан даволаниши ёки ўзи уйда даволанишдан сўнг касалликнинг $4.6 \pm 0,1$ куни, 35% ҳолларда болалар $2,8 \pm 0,2$ куни касалхонага даволанишга қабул қилинган. Бундан ташқари, кеч касалхонага ётқизилган болаларнинг 89,5%да ($4,9 \pm 0,2$ касаллик куни) буйрақлар зарарланишининг ривожланиши устунлик қилган [5]. Д.В. Усенко маълумотларига кўра(2014), болаларда ўткир ичак инфекцияларини (ЎИИ) ташхислаш ва даволашни оптималлаштиришни такомиллаштириш масалалари ўз долзарблигини йўқотмайди [2]. Дори-дармонларни танлаётганда, дастлабки ташхисни, эпидемиологик тарихни, шунингдек ҳозирги вақтда ушбу ҳудудда тарқаладиган патогенларнинг хусусиятлари тўғрисидаги маълумотни ҳисобга олиш керак[14]. Шундай қилиб, 43 (71,7%) бола касалхонага ётқизилишидан олдин антибиотико-терапиясини олганлар. Улардан 12 (27,9%) меркацин инъекциясини олган; 4 (9,3%) гентамицин инъекцияси эрицефурил таблеткалари билан биргаликда; 18 (41,9%) эрсефурил таблеткалари; 7 (16,2%) фуразолидон ва 2 (4,7%) болалар оналарига сипрофлоксацин берди. Антибактериал терапия хусусий клиникага борганидан кейин ёки таниш шифокорлар томонидан буюрилган ва бунга сабаб қилиб беморларда оғир интоксикация ва гемоколитнинг мавжудлиги бўлган. Беморлар кейинги аҳволининг оғирлашиши сабабли ЎЗР ССВ НИИЕМИЗ клиникасига ётқизилган. Шундай қилиб болаларда буйрак зарарланиши меркацин қабул қилгвн (47,4%) беморларда ($n = 19$) устунлик қилди, 10,5% гентамицин инъекцияси билан бирга нифуроксазид таблеткаларининг қабул қилинди, болаларнинг 26,3% га фақат эрсефурил таблеткалари берилди ва 15,8% фуразолидон таблеткалари.

ЎБЗни ривожлантирган ва гемодиализ олган учта касал болаларга анамнезида 3-4 кун давомида меркацинни томир ичига юбориш буюрилган ва касалхонага юборилишидан олдин шифокорлар томонидан йўқолган суюқлик учун ҳеч қандай компенсация қилинмасдан фуросемид буюрилган, эҳтимол бу ЎБЗ клиникасини оғирлаштирган олиб келган.

Анамнездан маълум бўлдики, 24 (40,0%) касал болаларига оналари томонидан кунига 1-2 марта уйда ҳароратни пасайтириш учун парацетамол, 6 (10%) беморга ибуклин берилган. Шулардан 19 (63,3%) касал болаларда клиникада гемоколит аломатлари кучайган ва 9 (30,0%) ЎБЗ ривожланган. Врач тавсиясига кўра, касал болалар учун оғиз орқали реидрация қилинган. Ота-оналарнинг сўзларига кўра, барча касал болаларда бошланғич даврнинг асосий белгиси қусиш ва иштаҳани йўқолиши бўлган. Бу асосан касалликнинг биринчи кунда, ич суюқ кетиши билан бир вақтнинг ўзида ёки ундан олдин бўлган. ГЎИДли ва ЎБЗ клиникаси бўлган беморларнинг 5тасида (8,3%) сопороз ҳолати, 1тасида (1,7%) кома ҳолатида кузатилди. ГУС+ЎБЗ касаллиги бўлган 2 нафар боладан биттасида коматоз ҳолат кузатилган.

ЎБЗ билан касалланган болаларда (n = 19) Shigella диареянинг этиологик омили 42,1%, Salmonella 10,5%, Escherichia coli 47,4% ташкил этган. Ўткир буйрак зарарланишисиз кечган ЎИД билан касалланган болаларда қондаги мочевина даражаси $5,8 \pm 0,2$ мкмоль/л, креатинин даражаси $70,1 \pm 2,6$ мкмоль/л; ва ўткир буйрак зарарланиши бўлган беморларда мочевина ўртача даражаси $9,7 \pm 0,3$ мкмоль/л, креатинин даражаси - $295,6 \pm 50,5$ мкмоль/л ни ташкил қилди. Гемодиализ олган учта беморда мочевина даражаси $26,7 \pm 3,0$ мкмоль/л, креатинин даражаси эса $746,7 \pm 90,9$ мкмоль/л ни ташкил қилди.

ЎБЗ касаллиги билан оғриган 19 та барча болаларда бир кундан ортиқ давом этган олигоанурия кузатилган. Буйракнинг ўткир зарарланиши бўлган 19 та болалардан 16 таси (84,2%) ОЦКни қайта тиклаш ва фуросемид провокация қилиш, нефротоксик антибактериал воситаларни тўхтатиш, дипиридамол билан микросиркуляцияни яхшилаш натижасида диурез қайд тикланиши кузатилган.

Хулоса. 3 ёшгача бўлган болаларда (89,5%) ўткир инфекцион диареянинг (ЎИД) оғир шаклда кечиши ва унинг асорати сифатида ўткир буйрак етишмовчилиги (ЎБЕ) ёки ўткир буйрак зиёнланиши (ЎБЗ) ривожланишига мойиллик шаклланиши қуйидаги омиллар билан боғлиқ экани аниқланган: боланинг сунъий (52,6%) ёки аралаш (36,8%) озиклантирилиши, ҳомиладорлик даврида юзага келган патологиялар, айниқса, ҳомиладорликнинг биринчи уч ойлигида онада кузатилган касалликлар (84,2%), касалхонага кеч мурожаат қилиш (касалликнинг тахминан 5-куни — 89,5%), қон айланиши (ОЦК) тикланмасдан фуросемид каби дори воситаларини юбориш, нефротоксик антибиотиклар қўлланилиши. Диареянинг келтирувчи сабабчиси сифатида 42,1% ҳолларда Shigella, 47,4% ҳолларда эса Escherichia coli бактериалари аниқланган.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Крамарев С.А. Лечение острых кишечных инфекций у детей. Здоровье ребёнка.

- Клинические лекции. 2013. - №3(46).- С117-122 ISSN 2224-0551
<https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-ostryh-kishechnyh-infektsiy-u-detey/viewer>
2. Усенко Д.В., Плоскирева А.А., Горелов А.В. Острые кишечные инфекции у детей в практике педиатра: возможности диагностики и терапии. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(3):12-20. <https://doi.org/10.15690/vsp.v13i3.1023>
 3. ВОЗ «10 главных причин смерти» Информационный бюллетень <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/>
 4. Лобзин Ю.В., Анохин В.А, Халиуллина С.В. Острые кишечные инфекции у детей. Новый взгляд на старую проблему // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2014. № 3. С. 40–47
 5. Малов В.А., Малеев В.В., Козловская Н.Л., Цветкова Н.А., Сметанина С.В., Горобченко А.Н., Серова В.В., Ченцов В.Б., Волков А.Г., Фаллер А.П. Трудности диагностики гемолитико-уремического синдрома, ассоциированного с диареей, у взрослых. Терапевтический архив (архив до 2018 г.). 2017. Том 89. №11. - 69-78 DOI:10.17116/terarkh2017891169-78
 6. Иоанниди Е.А., Осипов А.В., Обехов В.Ф. Клиническая характеристика и лечение острых кишечных инфекций у взрослых. Лекарственный вестник.- 2015.- Том 9.-№3(59). - С.33-39 ISSN: 2409-2509
 7. Смирнов А.В., Каюков И.Г., Добронравов В.А., Румянцев А.Ш. Острое повреждение почек: концептуальные проблемы. Нефрология. 2014;18(2):8-24 https://journal.nephrolog.ru/jour/article/view/11?locale=ru_RU#
 8. Эмирова Х.М., Толстова Е.М., Каган М.Ю., Орлова О.М., Абасеева Т.Ю., Панкратенко Т.Е., Шпикалова И.Ю. Гемолитико-уремический синдром, ассоциированный с шигатоксинпродуцирующей *Esherichia coli*. Нефрология. 2016;20(2):18-32. <https://journal.nephrolog.ru/jour/article/view/163>
 9. Андриянова О.И. Причины и лечение острой почечной недостаточности у детей / О.И.Андриянова, Ф.К. Манеров, Ю.А. Чурляев, И.Г. Хамин // Общая реаниматология. - 2007. -Т. 3, № 4. - С. 70-75. - doi.org/10.15360/1813-9779-2007-4-70-75
 10. Makris K, Spanou L. Acute Kidney Injury: Definition, Pathophysiology and Clinical Phenotypes. Clin Biochem Rev. 2016 May;37(2):85-98. PMID: 28303073; PMCID: PMC5198510.
 11. Гунькова Е.В., Вялкова А.А., Зорин И.В. Гемолитико-уремический синдром у детей, ассоциированный с диареей (обзор литературы) НЕФРОЛОГИЯ. 2021; Т. 25, № 3: 43–51. DOI:10.36485/1561-6274-2021-25-3-43-51